

Um intelectual preto em páginas brancas: a atuação de Hemetério José dos Santos na imprensa carioca¹.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19559442>

Pablo Augusto Santos Teixeira

(Licenciatura em Ciências Humanas - História/UFMA)

Email: augustopablo29@gmail.com.br

Resumo: Este trabalho visa discutir a atuação do professor, gramático e intelectual maranhense Hemetério José dos Santos na imprensa carioca no início da República, abrangendo artigos e seções periódicas em que discorreu sobre educação pública, gramática, história, e questões raciais. A metodologia utilizada foi a análise de periódicos cariocas disponíveis na Hemeroteca Digital, sessão online da Biblioteca Nacional, podendo ser citados os jornais O Tempo, O Imparcial: Diário Ilustrado do Rio de Janeiro, A Noite e O Paiz; as revistas ilustradas Careta, Tagarela, Revista da Semana; a revista pedagógica A Escola Primária, entre outros. As discussões levantadas tiveram como apoio teórico alguns estudos sobre a vida de Hemetério com Silva (2015) e Santos (2019), a imprensa com Martins (2001), Luca (2000) e Sodr (1966), o contexto racial do Ps-abolio com Nascimento (2016) e Gomes (2000), etc. Atravs observao das discusses levantadas pelo professor  possvel compreender o tensionamento que um intelectual negro provocava na arena de debates de uma imprensa majoritariamente ocupada por letrados brancos, ainda mais quando ousava questionar os pressupostos que inferiorizavam o negro.

Palavras-chave: Antirracismo; Hemetrio Jos dos Santos; Imprensa; Intelectual Negro.

Introduo

A imprensa  uma das principais fontes histricas para se conhecer a realidade do Brasil nos sculos passados, especialmente no contexto das complexidades do ambiente urbano. Segundo Luca (2008), os peridicos podem ser compreendidos como “enciclopdias do cotidiano”, sendo receptculos de notcias do dia a dia das cidades e ao mesmo tempo veculos de comunicao permeados por discursos, ideologias, intencionalidades e interesses de seus editores e colaboradores. Assim, pode-se afirmar que “imprensa peridica seleciona, ordena, estrutura e narra de uma determinada forma, aquilo que se elegeu digno de chegar ao pblico” (Luca, 2008, p. 139).

Diante desse poder de construo e difuso de interpretaes da sociedade, a imprensa foi utilizada por diversos letrados negros ao longo da histria do Brasil como um dos principais espaos de consolidao de seus novos lugares sociais e exerccio de seu fazer intelectual, principalmente ao empreenderem debates sobre as questes raciais e a defesa da populao negra (Pinto, 2014).  neste contexto que se insere o professor, gramtico, fillogo, poeta e intelectual preto Hemetrio Jos dos Santos, um maranhense que migrou para a cidade do Rio

¹ Esta comunicao  oriunda de uma parte da monografia “Entre risos e racismos: representaes humorsticas de Hemetrio Jos dos Santos na imprensa do ps-abolio carioca (1900-1920)”, defendida em maro de 2025 na Universidade Federal do Maranho, Campus Cod.

de Janeiro visando construir uma trajetória de professor de prestígio e figura ilustre no cenário público.

Este trabalho visa discutir sobre a atuação de Hemetério José dos Santos na imprensa carioca no início da República, abrangendo artigos e seções periódicas em que discorreu sobre o sistema educacional, regras gramaticais, filologia, questões geográficas e históricas, e principalmente a luta antirracista que marcou sua trajetória de vida.

A metodologia utilizada foi a análise de periódicos cariocas disponíveis na Hemeroteca Digital, sessão online da Biblioteca Nacional. A pesquisa foi feita através de busca por palavras-chaves, e as ocorrências encontradas foram registradas num quadro analítico dividido em nome do periódico, data, número da edição, página, e a transcrição do texto. Entre os impressos em que se localizou as colaborações de Hemetério podem ser citados os jornais *O Tempo*, *O Imparcial: Diário Ilustrado do Rio de Janeiro*, *A Noite* e *O Paiz*; as revistas ilustradas *Careta*, *Tagarela*, *Revista da Semana*; a revista pedagógica *A Escola Primária*, entre outros em que publicou.

A análise das ocorrências encontradas e as discussões levantadas em torno delas tiveram como apoio teórico alguns estudos de Luara dos Santos Silva (2015) e Aderaldo Pereira dos Santos (2019), os principais pesquisadores da trajetória de Hemetério e que previamente já haviam analisado sua atuação nos periódicos cariocas; sobre a imprensa com Martins (2001), Luca (2008) e Sodré (1966), sobre o contexto racial do Pós-abolição com Nascimento (2016) e Gomes (2000), entre outras temáticas e autores.

Quando Hemetério entrou no mundo das letras

Na região leste da província do Maranhão, a beira do caudaloso rio Itapecuru, a pequena vila de Codó foi responsável por gerar um menino preto que viria a ser um importante intelectual, professor, gramático e filólogo negro. Originada do processo de expulsão e massacre de indígenas, Codó se construiu como um importante povoamento cercado por diversas fazendas escravistas especializadas no cultivo de algodão e arroz. Assim, a vila possuía

uma população majoritariamente negra que abrangia escravizados, livres, libertos e quilombolas embrenhados na mata de babaçu².

É nesta complexa e hierarquizada sociedade que um menino preto de nome Hemetério nasceu em 03 de março de 1858, filho de “Theophilo José dos Santos Junior e Domingas Maria Prata dos Santos” (Silva, 2022, p. 159). O pai era um rico comerciante pertencente a uma família influente em Codó e proprietário de uma loja de secos e molhados (Diário do Maranhão, 2 de julho de 1875, nº 572, p. 3). Já com relação a mãe, o próprio Hemetério em entrevista ao jornal carioca A Noite em 1925 afirmou que “era preta retinta, mas preta de família constituída, família de lavradores, gente que havia a várias gerações não conhecia cativo” (A Noite, 9 de julho de 1925, nº 4895, p. 1), ou seja, provavelmente uma família de negros nascidos livres.

Nesse contexto, o pequeno Hemetério conseguiu adentrar espaços sociais que outros meninos pretos não tiveram oportunidade de acesso, como a possibilidade de se instruir na educação formal. Inicialmente frequentando a instrução primária em Codó até os 11 anos (A Noite, 9 de julho de 1925, nº 4895, p. 1), em 1871 se mudou para São Luís, capital do Maranhão, para estudar no Colégio Imaculada Conceição, uma instituição de elite recém-criada, bem estruturada e liderada por padres (Santos, 2019).

Após concluir seus estudos e desejando seguir na carreira de professor, o jovem Hemetério com seus 16 anos viajou em um navio a vapor para o Rio de Janeiro. Em 23 de janeiro de 1875, o jornal O Globo veiculou seu nome entre os diversos tripulantes da região Norte (futuro Nordeste) que haviam desembarcado no porto da Capital Imperial, sendo a primeira de diversas menções a Hemetério na imprensa carioca (Santos, 2019).

Segundo Dantas (2010), grande parte dos letrados que compuseram o cenário intelectual do Rio de Janeiro deste período em diante eram advindos da região Norte, assim como Hemetério. Além disso, muitos deles exerceram atividades profissionais ligadas à educação, ocupando escolas de prestígios e publicando obras didáticas, pois exercer a docência nesse período era um dos caminhos para se constituir como um intelectual urbano.

Suas movimentações iniciais para se tornar um professor respeitado consistiu na costura de uma rede de sociabilidades com conterrâneos maranhenses e com indivíduos importantes do

² A presença negra em Codó é marcante ao longo de toda a sua história, principalmente através do surgimento de uma religião afro-indígena própria da região, forjada nos quilombos do interior da mata dos cocais, denominada de Terecô, Tambor da Mata, Brinquedo de Barba Soeira, entre outros nomes.

Império (políticos, intelectuais, jornalistas, etc.), execução de aulas particulares em sua residência, participação em escolas particulares e o começo de publicações de livros, como a Gramática Elementar publicada em 1877 (Santos, 2019).

Essas atividades eram divulgadas diariamente por diversos jornais aliados de Hemetério. Segundo Sodré (1966), a imprensa a partir dessa segunda metade do século XIX foi caracterizada pelo aumento da criação de diversos jornais e gazetas, oriundos de empreendimentos pessoais dos homens das letras. Inicialmente com forte conteúdo político, no decorrer do século foram incorporadas outras temáticas que estavam em voga no debate cultural brasileiro, como seções literárias, humorísticas, publicitárias, com notícias internacionais, abolicionistas, etc. Ainda surgiram outras modalidades de impressos, como as revistas ilustradas, que eram caracterizadas principalmente pela associação do texto com os recursos gráficos, como litografias e charges.

Dantas (2010) complementa que a imprensa possuía um papel essencial na consolidação de indivíduos como figuras públicas e respeitadas, uma vez que os periódicos eram os principais veículos de divulgação dos trabalhos profissionais daqueles que buscavam ser intelectuais urbanos, em especial os recém-chegados à capital do Império, sendo um espaço de difusão de teorias e pensamentos, construção de redes de sociabilidades e exposição de produções intelectuais.

Segundo Silva (2015), alguns dos principais aliados dele foi o jornal Cidade do Rio, fundado por José do Patrocínio, o advogado e escritor negro que foi uma das maiores lideranças do movimento abolicionista; e o jornal abolicionista Gazeta da Tarde, que segundo Pinto (2014) foi fundado em 1880 pelo advogado e escritor negro José Ferreira de Menezes, que veio a falecer no ano seguinte a fundação do jornal e sua administração passou para seu amigo José do Patrocínio.

Sua caminhada como professor começa a se consolidar em 1878, quando foi contratado pelo Colégio Pedro II como explicador particular de francês, por intermédio de seu antigo professor César Augusto Marques (Santos, 2019). É a partir dessa contratação que o próprio Hemetério afirma ter começado “a usar frack, cartola e óculos de ouro e a fumar charuto” (A Noite, 9 de julho de 1925, nº 4895, p. 1), simbolizando visualmente sua consolidação como um letrado negro que se inseria na modernidade (Guimarães, 2020, p.), já que a “história da

ascensão social do negro brasileiro é, assim, a história de sua assimilação aos padrões brancos de relações sociais” (Souza, 1983, p. 23).

De 1882 a 1887 administrou em sua própria residência o Colégio Froebel, que ofertava aulas do jardim de infância, instrução primária e secundária, sendo divulgadas por jornais como o Jornal do Comércio e o Diário do Brasil. Em outubro de 1889, às vésperas do Golpe da República, Hemetério foi contratado pelo Colégio Militar como professor adjunto da disciplina de Desenho, sendo efetivado na disciplina de Literatura Nacional em 1892 e conquistando o título de professor-major em 1899. Por último, foi contratado em 1897 como professor de Português no curso noturno da Escola Normal do Distrito Federal, responsável por formar as novas normalistas da capital da República (Silva, 2015; Santos, 2019).

É a partir da contratação nessas duas importantes instituições de ensino que Hemetério se firmou como um professor e intelectual de prestígio no cenário republicano, ocasionando um aumento exponencial de sua presença nos periódicos cariocas. Saindo de algumas menções a seu nome, divulgação de aulas e obras publicadas durante o Império, é na República que ele passou a ser citado em grandes eventos públicos (conferências, bailes, eleições, posses de políticos e etc.), receber extensos elogios e críticas de seus conterrâneos letrados, além da circulação de fotografias, como se observa na imagem a seguir.

Figura 1: O professor Hemetério dos Santos

Fonte: O Malho, 16 de outubro de 1909, nº 370, p. 19

Publicada em 16 de outubro de 1909 na revista ilustrada O Malho, a fotografia mostra Hemetério trajando seu clássico vestuário elegante, podendo se observar uma camisa clara de

gola quebrada, colete, gravata borboleta, um provável terno ou fraque, e seus óculos de aro de ouro. Na legenda abaixo, a revista o chama de “lente da Escola Normal desta capital e conhecido professor de português” (O Malho, 16 de outubro de 1909, n° 370, p. 19), demonstrando o nível de respeitabilidade e prestígio no cenário público que Hemetério havia construído para si, e agora se estampava nas páginas dos impressos.

Para além de citações e comentários de terceiros, da divulgação de atividades docentes, literárias e intelectuais, Hemetério passou a atuar diretamente na imprensa através da publicação de artigos e sessões periódicas autorais. Segundo Silva (2015), ele se utilizou de jornais, almanaques, revistas ilustradas e outras modalidades de periódicos para expor seu fazer intelectual e debater com outros letrados brancos, buscando construir novos discursos e perspectivas de interpretação da sociedade brasileira e mundial.

Entre o ensino público, a língua portuguesa e outros debates

Conforme identificou Silva (2015), o professor Hemetério publicou seus primeiros artigos autorais no jornal O Tempo. De 05 a 18 de agosto de 1892, circulou a sessão intitulada “Pelos Escolas”, no qual discutiu sobre o funcionamento da instrução pública do Rio de Janeiro, a importância da formação bons professores para melhorar o sistema educativo, medidas que permitissem maior acesso e permanência dos estudantes, entre outros. Segundo Martins (2001), esse período foi marcado por intensos debates no meio jornalístico e literário sobre como deveria ser o sistema educacional brasileiro, uma vez que ele ainda estava engatinhando em sua construção como instituição oficial da República.

O Brasil viu no início do século XX a transição de uma pequena imprensa para uma grande imprensa, marcada pelo surgimento de empresas jornalísticas, com maiores estruturas, novos equipamentos gráficos que aumentaram a produção de exemplares, e modificações na circulação das edições. Ainda há a intensificação do uso de recursos visuais, com destaque para a utilização das fotografias pioneiramente incorporadas pelas revistas ilustradas (Sodré, 1966). É nesse contexto que surgiram novas revistas e diversificaram ainda mais suas temáticas, que segundo Luca (2008):

Eram revistas de variedades, mas ao mesmo tempo femininas, masculinas, infantis, esportivas, pedagógicas e educacionais, humorísticas, dedicadas ao rádio, teatro e cinema, étnicas, religiosas, científicas, literárias, voltadas para os interesses do

comércio, lavoura ou indústria, sem esquecer o mundo do trabalho (Luca, 2008, p. 122).

Elas acabaram por se tornar extremamente populares devido à capacidade de condensar diferentes informações em uma única publicação, as temáticas leves e diversificadas, as publicidades de serviços e produtos a serem consumidos. Para além disso, a frequente utilização de ilustrações, charges e principalmente fotografias não só serviram para tornar as revistas mais atraentes, mas permitiu o acesso à informação até da população analfabeta (Martins, 2001). Outra causa para essa popularidade foi evidenciada por Dantas (2010) ao identificar que geralmente suas edições eram colocadas à venda nos espaços mais movimentados da vida urbana, como cafés, restaurantes, lojas de roupas e tecidos, chapelarias, etc.

Dessa forma, o professor Hemetério também teve colaborações com diversas revistas ilustradas e ampliou a circulação de suas reflexões intelectuais. Em janeiro de 1903, ele começou a publicar na revista Tagarela a seção “Lições da História”, em que abordava personagens e fatos históricos em forma de longos poemas, com o título da sessão acompanhado por uma caricatura do professor (Tagarela, 10 de janeiro de 1903, nº 46, p. 3). Essa colaboração se encerrou quando o periódico finalizou suas atividades em 1904, porém a “Lições de História” retornou na Revista da Semana, durando de 1910 a 1912 e seguindo a mesma estrutura da sessão publicada na revista anterior (Revista da Semana, 17 de julho de 1910, nº 531, p. 27). Já em 1909 a revista Careta também contou sua colaboração através da seção periódica “Compendio de Geographia Pratica”, no qual Hemetério discorrer sobre características de alguns bairros do Rio de Janeiro, abordando o quantitativo populacional, aspectos físicos e climáticos, fauna e flora, dimensão geográfica, bairros limítrofes e etc (Careta, 9 de janeiro de 1909, nº 32, p. 10).

Em 1917, o professor passou a publicar diversos artigos na revista pedagógica “A Escola Primaria”, dirigida por inspetores escolares do Distrito Federal, no qual discutiu sobre uma variedade de temas referentes a regras gramaticais e ao sistema educacional (A Escola Primaria, 1 de outubro de 1917, nº1, p. 1). Segundo Silva (2015), essa revista teve em 1922 como colaboradora a filha mais velha de Hemetério, a professora Coema Hemetério dos Santos, que publicou seus próprios artigos gramaticais e sobre ensino público.

Cabe destacar que Hemetério constituiu uma família ao se casar em 1885 com a professora Rufina Vaz de Carvalho, neta do importante editor e tipógrafo negro Francisco de

Paula Brito. Ele acabou transformando seu nome num sobrenome para toda a família, buscando estender sua respeitabilidade pública a eles e consequentemente os proteger de situações racistas. Tendo um total de sete filhos, a família Hemetério dos Santos foi marcada pelo acesso à instrução formal, formação intelectual e ocupação de cargos no magistério e serviço público, se constituindo como uma família negra letrada que conseguiu acumular certo capital simbólico e material (Silva, 2015; Santos, 2019).

Para além de colaborações em sessões periódicas com as revistas, Hemetério teve algumas de suas cartas publicadas em jornais diários de maior circulação. Um exemplo é a matéria a seguir, publicada em fevereiro de 1917 no jornal A Noite.

Figura 2: O ensino de português no Collegio Militar.

Fonte: A Noite (RJ), 2 de fevereiro de 1917, nº 1842, p. 4

Intitulada “O ensino de português no Collegio Militar”, consiste numa carta enviada ao diretor dessa instituição em que discute sobre as alterações no programa de ensino de português. É interessante observar que o texto é acompanhado por uma fotografia do professor elegantemente vestido, associando sua figura como um letrado preto com um debate intelectual de extrema importância para o Brasil Republicano, no caso o ensino da língua portuguesa.

Ao longo do texto, Hemetério argumenta que as regras gramaticais deveriam ser uniformizadas em toda o Colégio Militar, o ensino de português deveria ser diário para melhor

aprendizagem, a ortografia deveria seguir o padrão de escrita de grandes periódicos como *Jornal do Commercio* e *O Paiz*, entre outras observações. Conclui exaltando a língua portuguesa como um fator de coesão política e um alicerce na construção de uma nacionalidade (A Noite, 2 de fevereiro de 1917, n° 1842, p. 4).

“O vigoroso defensor das virtudes etíopes”

A luta de Hemetério José dos Santos em defesa da população negra começou ainda no período imperial, mais especificamente em 1881, quando publicou um livro didático intitulado *O Livro dos Meninos*. Entre seus conteúdos destinados ao público infantil, a obra continha capítulos em que criticou a escravidão, exaltou a Lei do Ventre Livre, a importância do trabalho livre e homenageou o líder abolicionista José do Patrocínio. Outra expressão de seu ativismo antirracista foi a participação no movimento abolicionista ao discursar em algumas conferências emancipacionistas, todavia cabe ressaltar que ele não esteve na linha de frente com os líderes do movimento, como José do Patrocínio, Luiz Gama, os irmãos André e Antonio Rebouças, etc (Santos, 2019).

Essas movimentações iniciais de Hemetério pela causa negra foram impulsionadas drasticamente no início da República com a consolidação de sua posição social. Segundo Nascimento (2016), esse período do Pós-Abolição foi marcado pelo abandono da população negra pelo Estado, a permanência atualizada de relações sociais escravistas e criação de novos mecanismos de subalternização do negro. Baseando-se nas teorias do racismo científico que se impregnaram pelo país, as elites brasileiras criaram políticas públicas como o Código Penal de 1890 e as leis de incentivo a imigração europeia visando promover o embranquecimento físico e simbólico do Brasil.

Diante dessas tristes condições, diversas personalidades negras letradas e iletradas passaram a construir seus próprios projetos de conquista de cidadania plena, lutando “por terra, autonomia, contratos, moradias e salários - e enfrentar a costumeira truculência” (Gomes, 2005, p. 12). Parte dessa luta foi liderada pelos intelectuais negros, em geral jornalistas, professores, artistas, literatos, advogados, e outros porta-vozes de uma luta por respeito, igualdade de oportunidades e direitos, pelo fim do preconceito de cor e pela sonhada integração da população negra como parte da nação que se construía (Guimarães, 2021).

Desse modo, Hemetério assumiu sua posição como um intelectual negro que questionava os pressupostos do racismo científico e buscava positivar a imagem do negro (Silva, 2015). Sua atuação se expressava em discussões e polêmicas com diversos letrados brancos nas páginas dos periódicos cariocas, sempre utilizando como argumentos seus conhecimentos do campo da literatura, da história, da gramática e da filologia. Conhecido em todo o Rio de Janeiro como discutidor e polemista, sua luta antirracista ficou tão popular que Silva (2015) identificou na revista *Careta* sua nomeação irônica de “vigoroso defensor das virtudes etíopes”.

Um dos textos antirracistas mais famosos de Hemetério foi publicado em 1907 no *Almanaque Garnier*, periódico de que era colaborador. Intitulado “*Etymologias Preto*”, o artigo de quatro páginas busca defender que a palavra “preto” não possuía uma associação direta com o termo “escravo”, argumentando através da análise de fatos históricos, literários e principalmente etimológicos, como a origem das palavras “cativo”, “escravo”, “servo” e “ethiope” (Silva, 2015).

Em setembro de 1913, Hemetério empreendeu uma barulhenta polêmica ao se opor a um artigo escrito pelo senador Alcindo Guanabara no periódico *A Imprensa*, de que era proprietário. No texto, o senador critica o fato do professor ter dirigido uma carta particular ao senador Pinheiro Machado abordando as dificuldades dos negros no Brasil, questiona a existência do “preconceito de raça” e nega que exista uma má vontade, ódio ou repulsa ao negro no Brasil (*A Imprensa*, 29 de setembro de 1913, nº 1882, p. 1).

Tal posicionamento se inseriu num contexto em que conforme aponta Nascimento (2016), o discurso geral era a inexistência do preconceito de cor no país e qualquer denúncia referente a esse tema simbolizava para a elite letrada brasileira uma “ameaça à segurança nacional, tentativa de desintegração da sociedade brasileira e da unidade nacional” (Nascimento, 2016, p. 88). Alcindo ainda afirmou que “a raça definha, absorvidos os seus melhores elementos pela raça branca” (*A Imprensa*, 29 de setembro de 1913, nº 1882, p. 1), em uma óbvia referência aos pressupostos do racismo científico que defendiam o “desaparecimento do negro através da ‘salvação’ do sangue europeu” (Nascimento, 2016, p. 79).

No mês seguinte, Hemetério publicou no jornal O Imparcial: Diário Ilustrado do Rio de Janeiro um artigo intitulado “Resposta ao sr. Alcindo Guanabara³”, no qual se valendo de seus conhecimentos em literatura e história fez duras críticas ao intelectual, defendeu positivamente as qualidades do negro através de exemplos da participação negra na história brasileira e mundial (O Imparcial: Diário Ilustrado do Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1913, nº 320, p. 5).

O professor cita a presença da África nos textos do padre Antônio Vieira e na literatura de Luís de Camões, o general negro do exército napoleônico Alexandre Dumas, o poeta maranhense Gonçalves Dias, a influência negra muçulmana em Portugal e na língua portuguesa, a Revolta da Balaiada, chamada por ele de “a epopéia maranhense de 1840”, entre outros (Idem).

Outra forma de atuação antirracista foi a denúncia de casos de exclusão racial, num período em que havia uma segregação racial velada e não oficial (Nascimento, 2016). Um exemplo ocorreu em abril de 1917, quando Hemetério recebeu uma carta do padre Guilherme Adrianus, diretor do Colégio São Vicente de Paulo, em Petrópolis. O texto informava que o filho dele havia tido a matrícula negada nessa instituição em virtude dele ser um “menino de cor” (A Noite, 4 de abril de 1917, nº 1901, p. 1).

Diante disso, Hemetério encaminhou telegramas denunciando o ocorrido para o presidente da República e o ministro do Interior, além de enviar uma carta ao padre Adriannus e em seguida publicá-la no jornal A Noite, na edição de 4 de abril de 1917, conforme se observar a seguir o recorte do título da manchete.

Figura 3: A expulsão de um aluno por ser “de côr”

³ Todo esse caso que envolveu o artigo de Alcindo Guanabara e os artigos de Hemetério foi inicialmente identificado e analisado por Luara dos Santos Silva (2015).

**A expulsão de um
alumno por ser
“de côr”**
**Energico protesto do professor
Hemetério**

O director do Collegio S. Vicente do Paulo, em Petropolis, enviou ao professor Hemetério dos Santos uma carta em que lhe communicava a exclusão do corpo docente daquelle estabelecimento do filho do referido professor, devido a ser “de côr”.

Num gesto de indignação, o professor Hemetério representou contra esse acto aos Srs. presidente da Republica e ministro do Interior e enviou áquelle director o seguinte protesto:

“Illmo. e Revmo. Sr. padre mestre C. Guilherme Adriannus, director do Collegio S. Vicente de Paulo — Petropolis.

Acalo de receber a carta do V. Revma., tão pagã e pharisaica na fórma e no fundo que me força a não me conformar com a sua resolução final.

Não se trata apenas do meu filho que de certo resignaria o desejo e a vontade de instruir-se e educar-se com professores que tão mal escolhi por guiar-lhe os primeiros passos da vida social; a cousa é mais séria: vejo ferida a civilização e a cultura da minha patria, por estrangeiros e sacerdotes que eu supplico piedosos e ungidos pelas virtudes christãs, de cedo trazidas e fructificadas entre nós, desde os bravios tempos dos Nobrega e Anchieta.

Fonte: A Noite, 4 de abril de 1917, nº 1901, p. 1

Sob o título “A expulsão de um alumno por ser de ‘cor’”, a matéria expõe um protesto do professor Hemetério por ver “ferida a civilização e a cultura da minha patria, por estrangeiros e sacerdotes” (A Noite, 4 de abril de 1917, nº 1901, p. 1). O texto de que tecendo críticas ao caráter religioso da instituição, recorre a trechos da Constituição Federal, elenca exemplos de participação negra na história da Igreja Católica como argumentos contra a prática do preconceito de cor numa escola cristã e no Brasil em geral.

A notícia da exclusão racial do filho do afamado professor Hemetério José dos Santos reverberou por diversos periódicos pelo país, como o jornal carioca A Época que definiu o caso de discriminação como um “acto de um estrangeiro que offende e humilha o paiz” (A Epoca, 5 de abril de 1917, nº 1728, p. 1), já na terra natal de Hemetério, o jornal maranhense Pacotilha noticiou o telegrama que o seu conterrâneo enviou ao presidente e ao ministro do Interior (Pacotilha, 7 de abril de 1917, nº 81, p. 1)

Em São Paulo, o Correio Paulistano informou que a Federação dos Homens de Cor havia convocado uma assembleia para planejar um protesto nas ruas (Correio Paulistano, 10 de abril de 1917, nº 19306, p.), enquanto no Rio Grande do Sul o jornal O Exemplo foi o principal representante da imprensa negra a abordar o caso, revisando criticamente os posicionamentos de cada jornal pelo país (O Exemplo, 22 de abril de 1917, nº 17, p.1-2).

O caso ganhou desdobramentos em 24 de julho, quando ocorreu uma reunião do Conselho Superior de Ensino para avaliar as necessidades de algumas instituições de ensino e, ao tomarem conhecimento de uma representação em apoio a Hemetério enviada pelo ministro

da Justiça, resolveram negar a solicitação de uma banca de avaliação ao Colégio São Vicente de Paulo (Correio Paulistano, 30 de julho de 1917, nº 19417, p. 2). Com o caso aparentemente encerrado, ficou gravado na memória coletiva carioca e nacional o episódio de exclusão do filho de Hemetério por ser negro e a circulação de seu protesto pelos periódicos.

Considerações finais

Hemetério José dos Santos conseguiu trilhar um caminho de ascensão social e consolidação como intelectual negro, com conquistas e movimentações que possibilitaram sua atuação direta na imprensa. Considerando tanto o fato de Hemetério ser conhecido enquanto letrado preto como a frequente presença de suas fotografias nas páginas dos impressos, é possível compreender que o simples fato de ter um homem preto na posição de um intelectual que discutia publicamente com letrados brancos já seria suficiente para evidenciar o tensionamento que Hemetério provocou num ambiente majoritariamente branco e racista.

Tal aspecto fica ainda mais perceptível quando se lê os extensos artigos em que o professor ousou contrapor os discursos do racismo científico, utilizando da análise de fatos históricos e literários que demonstravam a participação negra na história nacional e mundial, assim positivando a imagem simbólica do negro e buscando contribuir com a luta coletiva pela edificação de uma cidadania plena para a população negra.

Referências

Fontes

- A Epoca, 5 de abril de 1917, nº 1728, p. 1
- A Escola Primaria, 1 de outubro de 1917, nº1, p. 1
- A Imprensa, 29 de setembro de 1913, nº 1882, p. 1
- A Noite, 2 de fevereiro de 1917, nº 1842, p. 4
- A Noite, 4 de abril de 1917, nº 1901, p. 1
- A Noite, 9 de julho de 1925, nº 4895, p. 1
- Careta, 9 de janeiro de 1909, nº 32, p. 10
- Correio Paulistano, 10 de abril de 1917, nº19306, p. 1

Correio Paulistano, 30 de julho de 1917, nº 19417, p. 2

Diário do Maranhão, 2 de julho de 1875, nº 572, p. 3

O Exemplo, 22 de abril de 1917, nº 17, p. 1-2

O Imparcial: Diário Ilustrado do Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1913, nº 320, p. 5

O Malho, 16 de outubro de 1909, nº 370, p. 19

Pacotilha, 7 de abril de 1917, nº 81, p. 1

Revista da Semana, 17 de julho de 1910, nº 531, p. 27

Tagarela, 10 de janeiro de 1903, nº 46, p. 3

Bibliografia

DANTAS, Carolina Vianna. **O Brasil Café com Leite: mestiçagem e identidade nacional em periódicos: Rio de Janeiro, 1903-1914.** Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 2010.

GOMES, Flávio dos Santos. **Negros e política (1888-1937).** Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2000.

GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. **Modernidades negras: a formação racial brasileira (1930-1970).** São Paulo: Editora 32, 2021.

LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). **Fontes Históricas.** 2. ed. São Paulo: Contexto, 2008. cap. 5, p. 111-155.

MARTINS, Ana Luíza. **Revistas em revista - imprensa e práticas culturais em tempos de República, São Paulo (1890-1922).** São Paulo: Edusp / Fapesp / Imprensa Oficial do Estado, 2001.

NASCIMENTO, Abdias do. **O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado.** São Paulo: Perspectiva, 2016

PINTO, Ana Flávia Magalhães. **Fortes laços em linhas rotas: literatos negros, racismo e cidadania na segunda metade do século XIX.** Tese (Doutorado), Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2014

SANTOS, Aderaldo Pereira dos. **A Arma da educação: cultura política, cidadania e antirracismo nas experiências do professor Hemetério José dos Santos.** Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2019.

**REVISTA
NZINGA**

Diálogos acadêmicos
e lutas sociais
movimentos negros,
periféricos, indígenas
e mulheristas

SILVA, Luara dos Santos. **Etymologias preto:** Hemetério José dos Santos e as questões raciais de seu tempo (1888-1920). Dissertação (Mestrado), Rio de Janeiro: CEFET/RUJ, 2015.

_____. **História de professoras negras no Rio de Janeiro:** Experiências e tensões de classe, raça e gênero (1870-1920). Tese (Doutorado), Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2022.

SODRÉ, Nelson Werneck. **História da imprensa no Brasil.** Rio de Janeiro: Mauad, 1966.

SOUSA, Neusa Santos. **Tornar-se negro:** Ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983.